

JINOYAT - PROTSESSUAL QONUNCHILIGI

Qurasheva Aziza Yarash qizi

Mashhura Hamzayeva Ziyodulla qizi

Toshkent shahar yuridik texnikum 2-bosqich,

Sud huquqiy faoliyat yonalishi talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada jinoyat-protsessual qonunchiligi, jinoyat ishlari yurituvining jinoyat protsessual qonun hujjatlari, jinoyat protsessi prinsiplari huquqiy talablarning oddiy majmuasi, jinoyat protsessi prinsiplari mazmuni va jinoyat-protsessual normalarning mazmuni jinoyat-protsessual huquq subyektlarining xulq-atvor qoidalari haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jinoyat-protsessual huquq, prinsip, qonuniylik, prezumpsiya, jinoyat-protsessual kodeks.

Kirish:

“Protsess” so‘zi lotincha “procedere” – olg‘a siljish; “processus” –harakat, shakllanayotgan, ishlab chiqarish ma’nolarini bildiradi. Jinoyat-protsessi mamlakatning huquqni qo‘llash borasida faoliyatining turi hisoblanib, bunday faoliyatga zaruriyat jinoyat sodir etilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar bo‘lgan paytdagina paydo bo‘ladi. Shuning uchun jinoyatlarni aniqlash, ularning sodir bo‘lish holatlarini tergov qilish, aybdor shaxslarni fosh etish va adolatli jazoga tortish mamlakatning muhim vazifalar sirasiga kiradi.

Jinoyat-protsessual huquqi – jinoyat faoliyatlari borasida surishtiruv, dastlabki tergov va sud muhokamasini o‘tkazish bilan bog‘liq faoliyatni tartibga soluvchi tartib qoida va normalarning qonunda mustahkamlangan tizimini, ya’ni jinoyat ishi yurituvi vazifalari amalga oshiriladigan kerakli huquqiy tartib-taomillarni ifodalaydi.

Jinoyat protsessi qonun bilan tartibga solingan surishtiruv, birinchi tergov, prokuratura va sud organlari va jinoyat ishi yurituvchi boshqa qatnashuvchilarining jinoyat ishini qo'zg'atish, surishtiruv, dastlabki tergov, sud muhokamasi, sudning qaror, ajrim va hukmini qayta ko'rib chiqish, sud hujjatlarini ijro etish kabi bosqichlarni o'z ichiga olgan faoliyati hisoblanib, u jabrlanuvchining, jinoiy ta'qib qilayotgan shaxsning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, jinoyat qonuni normalarini munosib qo'llashini ta'minlashga qaratilgan.

Asosiy qism:

Jinoyat protsessi qonunga asoslangan faoliyat hisoblanadi. Qonuniylikka qat'iy rioya qilish, huquqiy tartibotning har qanday buzilishlariga qarshi kurash, uni paydo bo'lishini keltirib sabab va shart-sharoitlarning oldini olishning dasturiy vazifasiga xos tarzda jinoyat-protsessual qonuni hujjatlarida jinoyat protsessining vazifalari belgilangan.

Jinoyat ishlari yurituvining jinoyat-protsessual qonun hujjatlarida belgilangan tartibi aynan shu maqsad va vazifalarni hal etishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi hududida jinoyat faoliyatlarni yuritish tartibi Jinoyat-protsessual kodeksi bilan belgilangan. Jinoyat-protsessual huquqi erkin huquq sohasi bo'lib, davlat organlari va mansabdor shaxslar, shuningdek davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolar orasida jinoyat ishlari yurituvchi borasida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi.

Jinoyat-protsessual huquqi tizimi ikki qismdan – umumiy va maxsus qismlardan tashkil topgan. Jinoyat-protsessual huquqining umumiy qismida butun jinoyat-protsessiga doir yoki uning ayrim bosqichlari va institutlariga bog'liq bo'lgan muhim tushunchalar va qoidalar joy olgan. Umumiy qismda protsessual qonunchilikning vaqt, hudud va shaxslar borasida amal qilishi, protsess ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari, hokimiyat organlarining vakolatlari, dalillar va isbot qilish instituti, ularni jamlash, tekshirish va baholash, protsessual majburlov choralari va boshqa umumiy institutlar va masalalar o'rin olgan.

Jinoyat-protsessual huquqi surishtiruv, dastlabki tergov, prokuratura va sud organlarining jinoyat ishlarini qo‘zg‘atish, tergov qilish va hal qilish bo‘yicha faoliyatini tartibga soluvchi huquq sohasi hisoblanadi. Jinoyat-protsessual huquqi nafaqat turdosh huquqiy fanlar bilan, balki jinoyat ishlarining sud muhokamasi vazifalarini amalga oshirish manfaatlarida muvaffaqiyatli foydalaniladigan bilimlarning boshqa sohalari bilan uzviy bog‘langan.

Jinoyat-protsessual huquqi yuridik fanlar bilan uzviy bog‘liqdir. Ma‘lumki, yuridik fanlar tarixiy-huquqiy (davlat va huquq tarixi, siyosiy-huquqiy ta‘limotlar tarixi v.b.), tarmoq-yuridik (konstitutsiyaviy huquq, ma‘muriy huquq, jinoyat huquqi, fuqarolik huquqi, fuqarolik protsessi, mehnat huquqi, moliya huquqi v.b.), maxsus-yuridik (kriminologiya, huquqni muhofaza qilish organlari v.b.) va amaliy-yuridik (kriminalistika, sud tibbiyoti, sud psixiatriyasi, sud buxgalteriyasi, sud statistikasi v.b.) fanlarga bo‘linadi. Jinoyat-protsessual huquqi ko‘proq tarmoq, maxsus va amaliy fanlar bilan bog‘liq.

Jinoyat-protsessual huquqining tashqi shaklini uning manbalari, ichki shaklini esa huquq normalari tashkil qiladi. Jinoyat-protsessual normalarning mazmuni jinoyat-protsessual huquq subyektlarining xulq-atvor qoidalaridan iborat. Jinoyat-protsessual huquqi subyekti huquq normasida o‘z aksini topgan huquq va majburiyatlarni amalga oshirar ekan jinoyat-protsessual munosabatlarga kirishadi va shu orqali muayyan jinoyat ishi bo‘yicha huquqiy munosabatlar subyektiga (ishtirokchisiga) aylanadi. Jinoyat-protsessual huquqi o‘zida jinoyat-protsessual qonunda ifodalangan normalar majmuini ifodalaydi.

Jinoyat-protsessi prinsiplari huquqiy talablarning oddiy majmuasi bo‘lmasdan ular yaxlit tizimni tashkil etadi. Prinsiplar tizimi jinoyat protsessi mazmun – mohiyati va maqsadlarini belgilab beradi. Prinsiplar tizimi qonuniylikni bir xilda tushunish va jinoyat ishini yuritishga mas‘ul bo‘lgan barcha davlat organlari, mansabdor shaxslari tomonidan Jinoyat-protsessual kodeksi huquqiy ko‘rsatmalarini amaliyotda bir xilda qo‘llashlarini ta‘minlaydi, jinoyat-protsessi

to'g'risidagi qonun normalarining rivojlanishi va takomillashtirilishida uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa:

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, jinoyat-protsessi prinsiplari mazmuni, tartibga solish manbalari va harakat doirasiga qarab bir-biridan farqlanadi. Jinoyat protsessi prinsiplarining ayrimlari jinoyat ishlarini yuritishning barcha bosqichlarida amal qilsa, ayrimlari esa uning ma'lum bosqichlarida amal qiladi. Qonuniylik, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarining muhofaza qilish, aybsizlik prezumpsiyasi kabi prinsiplar jinoyat ishlarining yuritishning barcha bosqichlarida amal qiladi. Sudda jinoyat ishlarini oshkora ko'rilishi va sudda ishlarni yuritishda tortishuv kabi prinsiplar jinoyat ishlari bo'yicha sudda ish yuritish bosqichidagina amal qiladi.

Ayrim prinsiplar jinoyat protsessining ma'lum bosqichlarida to'liq amal qilsa, boshqalari qisman amal qiladi. Bunday prinsiplarga misol qilib jinoyat ishlarini yuritishda jamoatchilik ishtiroki, dalillarni bevosita va og'zaqi usulda tekshirish prinsiplarini ko'rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inog'omjonova Z.F. Jinoyat protsessida sud nazorati. O'quv qo'llanma. – T.: TDYI nashriyoti. 2007.
2. Mamadiyev S.N. Surishtiruvchi, tergovchi, prokurorning qarorlari va harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish. Monografiya. – T.: TDYI nashriyoti, 2010.
3. Salomov B. Jinoyat ishlarida advokatning ishtiroki. Amaliy qo'llanma. T., "Adolat", 2007.
4. Fayziev Sh.F. Surishtiruv ishini tashkil etish. O'quv qo'llanma. –T.:Ilm Ziyoy nashriyoti, 2010.
5. Fayziyev Sh.F. Surishtiruv organlarining jinoyat-protsessual faoliyatini takomillashtirish muammolari. Monografiya. –T.: TDYI nashriyoti, 2009.

6. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksiga sharhlar / Nashr etish uchun mas’ul U. Tadjixanov. – Toshkent: Adolat, 2000.
7. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
8. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
11. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
12. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
13. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
14. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261